

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
360 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozori ta'sirining uslubiy asoslari	275
Bobur Abrorovich Yusupov	
Экологическое налогообложение: мировой опыт и перспективы для Узбекистана.....	286
Омонов Отажон Журакулович	
Механизмы адаптации рынка труда к новой модели экономического роста: теория, практика и цифровые решения	296
Абдумухтарова Анваржона Акрамжоновича	
Budjet daromadlarini shakllantirishda bilvosita soliqning o'ziga xos xususiyatlari	305
To'xtaboyev Nuriddin Isomiddin o'g'li	
Ta'lim sifatini boshqarishda jahon tajribasidan foydalanish mexanizmlari.....	310
Ibragimova Gulnozaxon Sayidmurodovna	
Изучение конъюнктуры рынка и методы его проведения.....	314
Мусаева Шоира Азимовна	
Iqtisodiy o'sish va investitsion resurslar: mutanosiblikning o'sishga ta'siri va ahamiyati	319
Otaboyev Feruzbek Oybek o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarida CRM, ERP va CERM axborot tizimlarini joriy etishning metodologik asoslari	328
Jo'rayev To'xtamurod Ixvoljon o'g'li	
Davlat maqsadli jamg'armalari ahamiyati va vazifalari	333
Shodiyev Xurshedjon Karimovich	
Modern marketing strategies for increasing the export potential of cotton-textile clusters in Uzbekistan	338
Mamasoliev Gayratbek Makhamadyusupovich	
Влияние развития туристической инфраструктуры на привлечение туристов и укрепление туристического сектора страны	344
Маткабуллова Дилорам Халилуллаевна	
Investitsiya faoliyatini fond bozori orqali moliyalashtirishni takomillashtirish	352
Haydarov O'ral Axmadovich	

INVESTITSIYA FAOLIYATINI FOND BOZORI ORQALI MOLIYALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH

Haydarov O'ral Axmadovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda investitsiya faoliyatini fond bozori orqali moliyalashtirishni takomillashtirish hamda jahon fond bozorlari jadal sur'atlarda kengayib borayotgan bir paytda fond bozori orqali investitsiyalarni jalb qilish, qimmatli qog'ozlar bozorida zamonaviy moliyaviy vositalarni joriy qilish, investitsiya faoliyatini qimmatli qog'ozlar hisobiga moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish, ayrim moliyaviy vositalarning risklarni keltirib chiqarish darajasini minimallashtirish, investitsion banklarda qo'llanilayotgan dastlabki xavf signali (early warning signals) va xavfsizlik to'rlarini (safety nets) fond bozoriga moslashtirgan holda qo'llashdagi mavjud muammolar hamda ularni bartaraf etish bo'yicha muallif yondashuvlari va takliflari keltirilgan.

Kalit so'zlar: investitsiyalar, investitsiya faoliyati, moliyalashtirish, fond bozori, qimmatli qog'ozlar, investitsion banklar, fond birjasi, moliya bozorlari, Valyuta birjasi, elektron savdo tizimlari, aksiyalar, obligatsiyalar, depozit sertifikatlari.

Abstract: This article discusses the challenges of improving investment financing in Uzbekistan through stock markets and attracting investments in a period when global stock markets are expanding rapidly. It also discusses the introduction of modern financial instruments into the securities market and the improvement of the mechanism for financing investment activities through securities. The article also addresses the risks associated with generating certain financial instruments and the need for early warning systems and safety nets in stock markets. Finally, it presents the author's approach and proposals to address these issues, which are applicable to banks.

Keywords: Investments, investment activity, financing, stock markets, investment banks, stock exchanges, currency exchanges, electronic trading, stocks, bonds, certificates of deposit.

Аннотация: в данной статье рассматриваются вопросы совершенствования финансирования инвестиционной деятельности в Узбекистане через фондовый рынок и привлечения инвестиций через фондовый рынок в то время, когда мировые фондовые рынки стремительно расширяются, внедрения современных финансовых инструментов на рынке ценных бумаг, совершенствования механизма финансирования инвестиционной деятельности по ценным бумагам, минимизации рисков-уровень генерирования определенных финансовых инструментов, investsion сослалась на существующие проблемы в применении сигналов раннего предупреждения и систем безопасности (safety nets) на фондовом рынке, а также на авторские подходы и предложения по их устранению, которые используются в банках.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, финансы, фондовые рынки, инвестиционные банки, фондовые биржи, валютные биржи, электронные торги, акции, облигации, депозитные сертификаты.

KIRISH

Xalqaro kapital harakatining samaradorligi va hajmi ko'pincha mamlakatlarning milliy fond bozorlarining rivojlanish darajasi bilan uzviy bog'liqdir. Zamonaviy jahon iqtisodiyotida investitsiyalarni fond bozori orqali jalb etish jarayoni tobora xalqaro xarakter kasb etib, globallashuv tendensiyalarining kuchayishi, raqamli texnologiyalar va internet infratuzilmasining keng tarqalishi hamda axborot

tizimlari rivojlanishining ta'sirida investitsiya obyektlari haqidagi ma'lumotlarga tezkor va keng qamrovli kirish imkoniyatlari oshib bormoqda.

Shunday qilib, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 12-may kuni qabul qilingan "2020–2025-yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida"gi PF-5992-sonli¹ Farmonida qimmatli qog'ozlar bozorida banklarning ishtirokini kengaytirish, tijorat banklari tomonidan korporativ obligatsiyalar chiqarish va ularni muomalaga kiritish yo'lidagi ma'muriy to'siqlarni kamaytirish zarurligi qayd etilgan. Shuningdek, farmonda nazorat tizimini takomillashtirish bilan bir qatorda banklarning qimmatli qog'ozlarini xalqaro kapital bozorlariga chiqarishni ta'minlaydigan huquqiy-me'yoriy bazani shakllantirish muhimligiga urg'u berilgan. [1].

Bugungi kunda dunyo fond bozorlari tez sur'atlarda kengaymoqda va bu jarayonda zamonaviy moliyaviy instrumentlar yaratish, investitsiya faoliyatini rivojlantirish hamda qimmatli qog'ozlar vositasida loyihalarni moliyalashtirish mexanizmlarini yanada takomillashtirish dolzarb masalaga aylanmoqda. O'zbekiston sharoitida fond bozorining asosiy ishtirokchilari sifatida aksiyadorlik jamiyatlari alohida ahamiyatga ega bo'lib, ularning barqaror faoliyati fond bozori samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynamoqda. Bugungi iqtisodiy vaziyat shuni ko'rsatmoqdaki, mamlakat fond bozori nafaqat institutsional investorlar, balki xususiy investorlar uchun ham yanada qulay va jozibador muhitni shakllantirishni talab qilmoqda.

O'zbekiston fond bozori kliring infratuzilmasi tarkibida ikkita tashkilot faoliyat olib boradi. Ular asosan kliring markazlari sifatida faoliyat yuritadi. Ular kliringni fond bozorining ma'lum segmentida amalga oshiradilar. Mustaqil yuridik shaxs sifatida faoliyat yuritadigan kliring markazlari mavjud emas. Odatda, bu funksiyani hisob-kitob depozitariysi, hisob palatasi yoki fond birjasining tizimli kompleksi bajaradi. O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozori nostatsionarliligi va risklar darajasi yuqoriligi hisobga olinadigan bo'lsa, savdo ishtirokchilarining pul mablag'lari va qimmatli qog'ozlarini oldindan zaxira qilib qo'yish tizimi bugungi kunda obyektiv zarurat hisoblanadi. Biroq fond bozori faoliyati samaradorligini oshirish maqsadida yuqori foiz zaxira qilishni bosqichma-bosqich kamaytirib borish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'kidlash joizki, zamonaviy iqtisodiy adabiyotlarda "qimmatli qog'ozlar bozori" va "fond bozori" tushunchalari aynan bir xil ma'noni anglatishi borasida hali-hamon ilmiy munozaralar davom etmoqda. Jumladan, xorijiy ekspertlardan biri, taniqli iqtisodchi professor Ya.M. Mirkin fikricha, bu ikki tushuncha bir-biriga mos keladi va ularni alohida farqlashga ehtiyoj yo'q, deb hisoblaydi [2]. Lekin shunga qaramay, ayrim tadqiqotchilar ushbu tushunchalarni ilmiy va amaliy faoliyatda ayni paytda birgalikda qo'llashdan qat'iy tarzda saqlanadilar. Bunday mutaxassislar o'z tadqiqot ishlarida, qoida tariqasida, yoki "qimmatli qog'ozlar bozori", yoki "fond bozori" tushunchalaridan faqat bittasini tanlash orqali foydalanadilar. Shu bilan birga, biror bir tadqiqotda nima uchun aynan "fond bozori" atamasi o'rniga "qimmatli qog'ozlar bozori" atamasidan foydalanish mumkinligi haqida yetarlicha asoslangan izoh mavjud emas.

Xorijiy iqtisodiy adabiyotlarda ko'pincha fond bozori aynan korporativ qimmatli qog'ozlar bozori sifatida ta'riflanadi. Bu nuqtai nazardan, davlat tomonidan chiqariladigan qimmatli qog'ozlar (davlat obligatsiyalari va boshqa qarz majburiyatlari) fond bozori doirasiga kirmaydi, chunki ular aksiyalar singari korporativ kapital ulushini emas, balki qarz majburiyatlarini ifoda etadi [3].

Shu bilan birga, ayrim manbalarda qimmatli qog'ozlar nafaqat fond bozorida, balki tovarlar va pul bozorlarida ham muomalaga kirib, yakuniy natijada qimmatli qog'ozlar bozorining kengroq tushunchasini hosil qilishi ta'kidlanadi [4]. Shu ta'rifdan kelib chiqsak, fond bozori aynan qimmatli qog'ozlar bozorining tarkibiy qismi bo'lib, u moliyaviy aktivlarning maxsus turi, ya'ni moliyaviy investitsion qimmatli qog'ozlarning sotilish va xarid qilinish operatsiyalari amalga oshiriladigan muhit hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, aynan mana shu yondashuv fond bozori mohiyatini to'liq va aniqroq ifodalovchi eng asosli ta'riflardan biridir.

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4811025>

Ko'pchilik iqtisodchi mutaxassislar ham mazkur nuqtai nazarni qo'llab-quvvatlashadi. Xususan, ular fikriga ko'ra, "qimmatli qog'ozlar bozori" atamasi fond bozoriga qaraganda kengroq tushuncha bo'lib, barcha turdagi qimmatli qog'ozlarni emas, balki aynan investitsion qiymatga ega bo'lgan fond instrumentlarini o'z ichiga oladi [5]. Demak, fond bozori korporativ moliyalashtirishning asosiy vositalari bo'lgan aksiyalar va obligatsiyalar, shuningdek, investitsion fondlarning qimmatli qog'ozlari hamda moliyaviy derivativlar (fyucherslar, opsiolar va fond indeksleri kabi hosilaviy instrumentlar) savdosini o'z ichiga qamrab oluvchi moliyaviy bozor segmentidir. Bunda shuni ham alohida ta'kidlash lozimki, fond bozori moliyaviy bozorning boshqa segmentlariga ham bilvosita ta'sir ko'rsatadi.

Odatda fond bozori moliya bozorining tarkibiy elementi sifatida qaraladi, shuning uchun "fond bozori" va "moliya bozori" tushunchalarining o'zaro munosabatlarini ham aniqlashtirib olish zarur. Ko'pchilik iqtisodchi olimlarning tadqiqotlariga ko'ra, moliya bozori ikkita asosiy segmentga – pul bozoriga hamda kapital bozoriga bo'linadi. Bunda kapital bozori uzoq muddatli jamg'armalar va investitsiyalar bilan bog'liq bo'lsa, pul bozori qisqa muddatli moliyaviy aktivlar va likvid vositalar (naqd pul va qisqa muddatli kreditlar) bilan bog'liq operatsiyalarni o'z ichiga oladi [6]. Qayd etish kerakki, zamonaviy moliyaviy tizim asosan kredit mexanizmlari asosiga qurilgan bo'lib, oltindan boshqa barcha moliyaviy aktivlar o'zida kimlarningdir moliyaviy majburiyatlarini aks ettiradi va ular aksiyadorlik jamiyatlari, banklar va davlat organlari muhitida muomalaga kiritilgan holda faoliyat yuritadi.

Fond bozori infratuzilmasi bozor infratuzilmasining tarkibiy qismi hisoblanadi, shu bois bozor infratuzilmasining mohiyatini ta'riflashga yondashuvlardan fond bozorining infratuzilmasini ta'riflashda ham foydalanish mumkin. Quyida mavjud yondashuvlar doirasida fond bozori infratuzilmasiga berilgan ayrim ta'riflar keltiriladi.

V. Galanov va A. Basov tomonidan fond bozori infratuzilmasiga institutsional yondashuvga xos ta'rif berilgan. Ular bergan ta'rifga ko'ra, infratuzilma – bu "... fond bozoriga xizmat ko'rsatuvchi va uning barcha qatnashchilariga xizmat ko'rsatishga ixtisoslashgan jami tashkilotlar" [7].

Yu. Sizov qimmatli qog'ozlar bozorining infratuzilmasini "bozor ishlashini ta'minlovchi jami tizimlar" deb hisoblaydi. Fond infratuzilmasiga "fond bozorida risklarni boshqarish tizimi" sifatida yondashish maqsadga muvofiq hisoblanadi [8]. Bunday o'ziga xos talqin tarafdori V. Ovchinnikov tomonidan ham ilgari surilgan bo'lib, fond bozori infratuzilmasi tushunchasining "investorlarning manfaatlarini inqirozdan himoya qilish bo'yicha umumlashgan vosita" [9] deb ta'rif beradi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan biri, professor A.V. Vaxabov o'z tadqiqotlarida fond birjasini investitsiya resurslarini samarali taqsimlash va uning oqilona nazoratini ta'minlovchi muhim mexanizmlardan biri sifatida ta'kidlaydi. U rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozorining mavjudligini ana shu mexanizmni samarali ishlatishning asosiy sharti sifatida baholaydi [10]. Boshqacha aytganda, iqtisodiy rivojlanishga erishish uchun investitsiyalarni jalb qilishning asosiy va samarali vositalaridan biri aynan rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori ekanligi ta'kidlanmoqda.

Shuningdek, iqtisodchi M.B. Hamidulin O'zbekiston sharoitida qimmatli qog'ozlar chiqarish va ularni samarali joylashtirish orqali investitsiyalarni jalb qilish uchun yetarlicha iqtisodiy va huquqiy imkoniyatlar mavjudligini qayd etgan [11]. Biroq u mamlakatdagi aksiyadorlik tashkilotlarining fond bozorida ishtiroki hali ham passivligicha qolayotganini bir necha muhim omillar bilan izohlaydi. Xususan, uning fikriga ko'ra, buning asosiy sabablari quyidagilardan iborat: birinchidan, strategik ahamiyatga ega bo'lgan tashkilotlarning fond bozorining birlamchi segmentiga yetarli darajada jalb qilinmasligi; ikkinchidan, aksiyadorlik tashkilotlarining aksiyalarida davlat ulushining yuqoriligi; uchinchidan, ikkilamchi bozorda aksiyalar likvidligining pastligi. Yuqorida sanab o'tilgan omillar hal etilmas ekan, fond bozori orqali investitsiyalar jalb qilish imkoniyatlari cheklangan holda qolaveradi.

Shuni alohida ta'kidlash kerakki, moliya bozorining barcha segmentlari bir-biridan ajralmagan holda, o'zaro bog'liq va bir-birini to'ldirib keladi. Misol uchun, qimmatli qog'ozlar bozori ayni vaqtda pul bozori va moliya kapitali bozorining kesishgan qismida joylashgan bo'lib, u pul bozorida asosan qisqa muddatli (muomala muddati bir yilgacha bo'lgan) qimmatli qog'ozlarni, moliya kapitali bozorida esa uzoq muddatli (muomala muddati bir yildan oshadigan) qimmatli qog'ozlarni o'z ichiga qamrab oladi. Shu bois, qimmatli qog'ozlar bozori bir vaqtning o'zida moliya bozori tuzilmasining ikkala segmentiga ham mansubdir.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolani tayyorlashda normativ-huquqiy hujjatlar, foydalanilgan adabiyotlar va internet ma'lumotlarining rasmiyligi hamda ulardagi iqtisodchi olimlarning mavzuga oid ilmiy-nazariy qarashlarining qiyosiy va tanqidiy tahlili amalga oshirildi. Mavzuni o'rganish davomida umumiy iqtisodiy usullar bilan bir qatorda tizimli tahlil, umumlashtirish, abstrakt-mantiqiy fikrlash va statistik usullardan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonda fond bozorining shakllanishi va rivojlanish jarayonini tahlil etib, uni quyidagi bosqichlarga ajratish mumkin:

Birinchi bosqich 1991–1993-yillarni o'z ichiga oladi. Ushbu davrda O'zbekistonda fond bozorining dastlabki rasmiy institutlari paydo bo'ldi. "Toshkent" birjasining huzurida qimmatli qog'ozlar savdosi bilan shug'ullanuvchi fond bo'limi tashkil etildi. Bu bosqich qimmatli qog'ozlar bozori faoliyatini muvofiqlashtirishga qaratilgan birinchi qonunning qabul qilinishi va qimmatli qog'ozlar bozori professional ishtirokchilarini attestasiyadan o'tkazish boshlangani bilan tavsiflanadi.

Ikkinchi bosqich 1994–1996-yillarni qamrab oladi. Bu davr keng ko'lamli xususiylashtirish boshlangani va natijada aksiyalar hamda veksel bozori jadal rivojlanganligi bilan ajralib turadi. Milliy fond bozorini muvofiqlashtiruvchi "Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to'g'risida" hamda "Qimmatli qog'ozlar bozorining faoliyat yuritish mexanizmi to'g'risida"gi asosiy qonunlar qabul qilindi. Ushbu bosqich depozitar tizimining va mulkdorlar sinfining shakllanishi bilan tavsiflanadi.

Uchinchi bosqich 1997–2000-yillarni qamrab oladi. Bu davr davlat qisqa muddatli obligatsiyalar bozori shakllanib, rivojlanish davri sifatida qaraladi. Shu davrda maxsus infratuzilmalar shakllanib, birjadan tashqari bozorning tuzilishi yo'lga qo'yildi. Shuningdek, veksel muomalasining tartibga solinishi, aksiyadorlik jamiyatlarda davlat ulushini tiklash va ko'paytirish bo'yicha ishlarning amalga oshirilishi mazkur bosqichning muhim belgilaridan hisoblanadi.

To'rtinchi bosqich 2001–2006-yillarni o'z ichiga oladi. Ushbu davr, bir tomondan, aksiyalarning uyushgan va uyushmagan bozorining rivojlanishining sekinlashishi, boshqa tomondan esa qimmatli qog'ozlar bozorining yangi segmentlari – depozit sertifikatlari, korporativ obligatsiyalar, Markaziy bank obligatsiyalari va davlat qisqa muddatli g'aznachilik majburiyatnomalari muomalasining yo'lga qo'yilgani bilan tavsiflanadi.(1-jadval)

1-jadval. Aksiyalar bozorining asosiy ko'rsatkichlari².

Ko'rsatkichlar	Yillar				
	2021	2022	2023	2024	2025
Savdo hajmi, mln. so'm	17 299	3 036 086	685 959	23 465	16 101
O'rtacha kunlik savdo hajmi, mln. so'm	865	151 804	32 665	1 067	738
Bitta bitimning o'rtacha hajmi, mln. so'm	6	400	44	0,5	0,4
Bitimlar soni, dona	3 014	7 598	15 630	49 425	43 610
O'rtacha kunlik bitimlar soni, dona	151	380	744	2 247	1 982

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli Farmoni: <https://lex.uz/docs/-4811025>

Aktsiyalar bozoridagi savdo hajmi 16,10 milliard so'mni (1,24 million dollar) tashkil etgan. 2024-yilning yanvar oyiga nisbatan savdo hajmi 7,36 milliard so'mga yoki 31,38 foizga kamaydi. Bu borada asosiy savdo hajmi (8,49 milliard so'm) muzokarali hisob-kitoblar maydonchasiga (nego board) to'g'ri keladi.

Oy yakunlariga ko'ra, aktsiyalar bozorining kapitalizatsiyasi 5,14 trillion so'mga yoki 2,12 foizga kamayib, 237,28 trillion so'mni (18,31 milliard dollar) tashkil etdi. Erkin muomalada bo'lgan (free float) aktsiyalarning bozor kapitalizatsiyasi esa 4,35 trillion so'mni tashkil etdi.

Korporativ obligatsiyalar bozorida savdolar hajmi 3,51 milliard so'mni (270,59 ming dollar) tashkil etib, 2024-yilning yanvar oyiga nisbatan 2,72 milliard so'mga yoki 347,87 foizga oshdi. O'rtacha kunlik savdo hajmi 159,32 million so'mni, o'rtacha kunlik bitimlar soni esa 14 tani tashkil etdi.

Hozirgi davrda dunyoda kuzatilayotgan murakkab va qarama-qarshiliklarga boy geosiyosiy vaziyat hamda rivojlangan davlatlarning moliya tizimlarida yuzaga kelgan noaniqliklar jahon moliya bozorlarida tebranish va o'zgaruvchanlikning kuchayishiga olib kelgan bo'lsa-da, 2023-yilda umumiy jahon moliyaviy sharoitlar indeksida ijobiy o'sish tendensiyasi saqlanib qoldi. Shu bilan bir qatorda, global qimmatli qog'ozlar bozoridagi narx o'zgaruvchanligining past darajada saqlanib qolishi umumiy makromoliyaviy vaziyatni yumshatishga xizmat qildi.

Ammo rivojlangan davlatlarning suveren obligatsiyalarida kuzatilgan yuqori rentabellik ko'rsatkichlari xalqaro investitsiyalarning rivojlanayotgan davlatlar aktivlariga oqib kirishini sezilarli ravishda kamayishiga sabab bo'ldi. Bundan tashqari, 2023-yil davomida yuqori darajada ushlab turilgan foiz stavkalari iqtisodiyotning kredit sektorida talabni jiddiy ravishda qisqartirdi. Natijada, qarz oluvchilarning ayrim segmentlarida kredit majburiyatlarini bajara olmaslik holatlari ko'paydi va bu o'z navbatida banklarning kreditlash jarayonidagi tavakkalchiliklarni qabul qilish istagini sezilarli darajada pasaytirdi.

Umuman olganda, yuqori foiz stavkalari muhitidagi murakkab moliyaviy vaziyat rivojlanayotgan davlatlar iqtisodiyotiga bosimni oshirishi, natijada ular uchun iqtisodiy rivojlanish va moliyaviy barqarorlik bo'yicha qo'shimcha xavf-xatarlarni yuzaga keltirishi mumkin.

Morgan Stanley Capital International (MSCI) indekslari, jahon fond bozorlari dinamikasini ko'rsatadigan asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida, 2023-yilda ijobiy o'zgarishlarni namoyish etdi. Xususan, rivojlangan davlatlarning MSCI indeksi o'tgan yilga nisbatan 22 foizga o'sib, yil oxirida 3 170 AQSh dollariga yetdi. Shuningdek, jahon bo'yicha MSCI indeksi ham 17 foizlik o'sish bilan yildagi umumiy moliyaviy yaxshilanishni aks ettirdi. Shu bilan birga, rivojlanayotgan davlatlarning fond bozorlari sezilarli ijobiy siljish ko'rsatmadi va 2022-yildagi holatga yaqin darajada qoldi. (1-rasm)

1-jadval. Aktsiyalar bozorining asosiy ko'rsatkichlari³.

3 Muallif ishlanmasi

Mazkur indekslar 23 ta rivojlangan mamlakat hamda 24 ta rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga ega davlatlarning yirik kompaniyalar aktsiya narxlarini qamrab oladi. MSCI indeksleri qimmatligi o'sishining kuzatilishi jahon qimmatli qog'ozlar bozorida aktsiya narxlarining yaxshilanishi, ya'ni global darajadagi moliyaviy barqarorlik va ishonchning ortishini anglatadi. Bu esa xalqaro investorlar uchun jahon fond bozoridagi mavjud imkoniyatlarning mustahkamlanib borayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, mamlakatimizda so'nggi yillardagi makroiqtisodiy barqarorlik fond bozorining rivojlanishiga faqat ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli fond bozoriga investitsiyalarni jalb etishning ochiq mexanizmlarini ishlab chiqish, ayrim davlatlar tajribalarini qo'llash orqali fond bozori axborotining ochiqligini ta'minlash, aholining bo'sh mablag'larini jalb qilish va xorijiy kapitalni milliy fond bozoriga jalb etish mexanizmlarini takomillashtirish maqsadga muvofiqdir.

Ikkinchi darajali korporativ qimmatli qog'ozlar bozorining rivojlanishi va andarrayterlar o'rtasida raqobat muhitini shakllantirish, xususiylashtirilgan korxonalarining birlamchi bozori jonlanishi, qarz majburiyatlarini tasdiqlovchi qimmatli qog'ozlarning daromadlilik pasayishi kabi tendensiyalar ushbu davrga xos bo'lgan holatlardir.

Respublika fond birjasining Uzbekistan Composite Index (UCI) 2023-yilda muhim o'sishni namoyon etib, yil davomida 82 foizga oshdi va 703 ko'rsatkichga yetdi. Yilning ikkinchi yarmida esa ayrim aktsiya emitentlarining narxlaridagi o'zgarishlar sababli birja kapitalizatsiyasida tebranishlar kuzatildi. Bu jarayonda tog'-kon sanoati va ochiq konlarni ishga tushiruvchi sanoat emitentlarining aktsiya narxlaridagi pasayish, birja kapitalizatsiyasining pasayishiga olib keldi [12]. Shu bilan birga, bir nechta banklarning oddiy va imtiyozli aksiyalaridagi narxlarning sezilarli o'sishi yil oxirida birja kapitalizatsiyasini ijobiy ta'sirlantirib, UCI indeksini qisman muvozanatlashtirdi.

UCI indeksi, o'z mohiyatiga ko'ra, Respublika fond birjasida kotirovkaga kiritilgan aktsiya emitentlarining umumiy dinamikasini ifodalaydi. Bu indeks mamlakatdagi birja faoliyati va qimmatli qog'ozlar bozoridagi muhim jarayonlarni aks ettiruvchi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida e'tirof etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, omonatlarni investitsiyaga aylantirish uchun fond bozorining mexanizmi samarali ishlashi kerak. Fond bozorining mexanizmi transformatsiya xususiyatiga ega bo'lib, bu turli jihatlarida: tuzilmalarda, funksiyalarda va rivojlanish jarayonida namoyon bo'ladi. Ushbu jihatlarning har birida transformatsiya ma'lum darajada tashkil etish va tartibga solish, faoliyat yuritish, o'sish va rivojlanish bilan bog'liq munosabatlarni o'z ichiga oladi.

Fond bozorining mexanizmlaridan foydalanib, moliyaviy resurslarga muhtoj firmalar investitsiyalarni jalb qilish maqsadida qimmatli qog'ozlar (masalan, aksiyalar yoki obligatsiyalar) chiqaradi va ularni birlamchi bozorda joylashtiradi. Shu yerda qimmatli qog'ozlar birinchi marta sotiladi va sotib olinadi. Qimmatli qog'ozlarni chiqaruvchi firma va ularni sotib olgan investor fond bozorining ishtirokchilariga, qimmatli qog'ozlar esa oldi-sotdi obyektlariga aylanadi. Qimmatli qog'ozlar ommaviy chiqarilganda aksiyadorlar huquqlarini hisoblash, saqlash (depozitar faoliyat), hisobga olish (registratorlar) va shu kabi boshqa tizimlar zarur bo'ladi. Ushbu tizimga yangi ishtirokchilar va elementlarni jalb qilish mexanizmni sifat va miqdor jihatidan rivojlantiradi.

Fond bozorlarining modellari bo'yicha qiyosiy tahlil olib borish O'zbekiston fond bozorini shakllantirishda xalqaro tajribadan foydalanish nuqtai nazaridan muhimdir. Masalan, infratuzilmani yaratishda modelning tuzilma va faoliyat jarayonlariga ta'sirini hisobga olish zarur. Fond bozorining modeli emitentlarga xizmat ko'rsatadigan infratuzilma – qimmatli qog'ozlarni ro'yxatga olish, transfer qilish, ularga bog'liq to'lovlarni amalga oshirish va boshqa xizmatlarni ko'rsatadigan depozitar va kliring tarmoqlarining bank yoki bankdan tashqari xususiyatda bo'lishiga ta'sir qilishi mumkin.

Fond bozoriga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq texnologiyalarning bugungi kundagi rivojlanish darajasi ushbu faoliyat sohasini kengaytirishni talab etadi. Bunga sug'urta xizmatlari, fond bozorining innovatsion va texnik ta'minoti bilan bog'liq faoliyatlarni kiritish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2020–2025 yillarga mo'ljallangan O'zbekiston Respublikasining bank tizimini isloh qilish strategiyasi to'g'risida»gi 2020 yil 12 maydagi PF-5992-sonli Farmoni.
2. Миркин Я.М. Институциональные и региональные измерение рынка // Рынок ценных бумаг. – 2001. – №5. – С.100.
3. Тьюлз Дж., Брэдли Э.С., Тьюлз Т. Фондовый рынок. – М.: ИНФРА-М, 1999. – С.16.
4. Дозоров А. Чем торгуют на фондовом рынке // Сайт компании «БКС». URL: www.bcs.ru
5. Бакунин М. Соотношение фондового рынка и рынка ценных бумаг // Хозяйство и право. – 1996. – №5. – С.111–112.
6. Пургин А.Н. Фондовый рынок в системе макроэкономической стабилизации // 2016. – №3. – С.102–109.
7. Рынок ценных бумаг: Учебник / Под ред. В.А.Галанова, А.И.Басова. – М.: ФиСт, 1996. – С.100.
8. Сизов Ю.С. Формирование системы государственного регулирования рынка ценных бумаг в России. Московский опыт. – М.: Планета, 1999. – С.142.
9. Овчинников В.В. Путь к совершенству мирового рынка ценных бумаг: Global custody. – М.: 1998. – С.488; Базовый курс по рынку ценных бумаг. – М.: Финансовый издательский дом «Деловой экспресс», 1998. – С.37.
10. Vahabov A.V. va boshqalar. Xorijiy investitsiyalar: O'quv qo'llanma. – T.: «Moliya», 2010. – 328 b.
11. Hamidulin M.B. Razvitie finansovogo mexanizma korporativnogo upravleniya: Iqt. fan. dokt. diss. avtoreferati. – Toshkent, 2008. – 37 b.
12. O'zbekiston Respublika fond birjasining rasmiy sayti. URL: <https://www.uzse.uz/>

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100